

FAKTIK XATONING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Hamidov Nurmuhammad Orif o‘g‘li,

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga qarshi kurashish kafedrasida dotsenti vazifasini bajaruvchi, yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori,

E-mail: hamidov-2018@list.ru

Annotatsiya: Ilmiy maqolada jinoyat huquqidagi xato tushunchasi va uning belgilari, shu bilan bir qatorda xatoning turlari, ayniqsa, faktik xatoning o‘ziga xos jihatlari, Jinoyat kodeksi Maxsus qismida nazarda tutilgan jinoyat belgilariga nisbatan xato qilinganda qilmishni kvalifikatsiya qilish bilan bog‘liq masalalar va ayrim xorijiy davlatlar jinoyat huquqida faktik xato uchun javobgarlik masalasi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: yuridik xato, faktik xato, jinoyat, jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish, obyektga nisbatan xato.

Olimlarning faktik xato mazmuni haqidagi qarashlari ham turlichadir. Jumladan, Yu.A. Krasikovning fikricha faktik xato shaxsning sodir etilgan qilmishni faktik holatlari, uning obyektiv belgilariga nisbatan yanglishishi, noto‘g‘ri tasavvur qilishidir[1]. A.I. Rarog esa faktik xato deganda, shaxsni qilmishning obyektiv belgilari hisoblanuvchi faktik hamda qilmishning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini ifodalovchi holatlarga nisbatan yanglishishni tushunadi[2]. Berilgan ta’rifda qilmishning obyektiv belgilari va qilmishning xususiyati hamda ijtimoiy xavflilik darajasiga nisbatan xato ajratib ko‘rsatilgan. Jinoyat tarkibi obyektiv va subyektiv belgilarga ajratilib, obyektiv belgilarga jinoyat obyekti va obyektiv tomoni, subyektiv belgilarga jinoyat subyekti va subyektiv tomoni kiradi. Qilmishning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasi obyektiv tomonga xos belgi hisobalanadi. Shu sababdan ham qilmishning xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini ifodalovchi holatlarga nisbatan xatoni alohida ajratish lozim emas deb hisoblaymiz.

“Subyektning har qanday noto‘g‘ri tasavvurini faktik xato deb hisoblash to‘g‘ri emas, -deb, T.Bezrukova o‘z fikrini quyidagicha asoslaydi, chunki xato shaxs jinoyat qonunida jinoyat sifatida ko‘rsatilgan qilmishni sodir etishni istab, ushbu jinoyatni tamom bo‘lgan deb hisoblasa, amalda esa aybdor xoxlamagan boshqa norma bilan qo‘riqlanadigan obyektga zarar yetkazgandagina kelib chiqadi”[3]. Bu fikrga qo‘shilish qiyin, chunki muallif o‘z ta‘rifida faqat obyektga nisbatan xatoni hisobga olgan. Faktik xato jinoyat tarkibi obyektiv tomoniga nisbatan ham bo‘lishi mumkinligi, e‘tibordan chetda qoldirilgan. Bundan tashqari faktik xatoda har doim jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan boshqa obyektga zarar yetavermaydi

V.V. Luneev sodir etilayotgan jinoyatning obyeksi va obyektiv tomoniga nisbatan yanglilishishni faktik xato sifatida ifodalaydi[4]. Jinoyat huquqi kursida esa faktik xato shaxsning jinoyat tarkibining zaruriy belgisi bo‘lgan obyektiv belgilarni noto‘g‘ri baholashi deb tushuniladi[5]. Ushbu ikki ta‘rif bir-biriga yaqin bo‘lib, faktik xato tushunchasini qisman ochib bergan.

Bizningcha faktik xatoga ta‘rif berishda uning ikkita belgisiga e‘tibor berish kerak. Birinchidan, faktik xato faqat jinoyat tarkibi obyektiv belgilari: jinoyat obyeksi va obyektiv tomoniga nisbatan bo‘lishi mumkin. Jinoyat obyektiga nisbatan xatoda shaxs qasdi qaratilganidan boshqa bir obyektga zarar yetkazadi, shu bilan birga obyektning belgilari bo‘lgan jinoyat predmeti, tajovuz qaratilgan shaxsga nisbatan ham yanglilishish mumkin. Jinoiy-huquqiy oqibat, sababiy bog‘lanish, jinoyat sodir etish vositasi va quroli, jinoyat sodir etish usuliga nisbatan yanglilishish obyektiv tomon belgilariga nisbatan xatoni ifodalaydi. Ikkinchidan, faktik xato shaxsning sodir etgan jinoyatiga nisbatan ruhiy munosabati bilan ham bog‘liqdir. Faktik xato shaxsning vaziyatni noto‘g‘ri baholashi natijasida kelib chiqadi. Jinoyat sodir qilishda subyektda atrof muhit bilan ajralmas bog‘liqlik yuz beradi. Nafaqat subyekt o‘zini o‘rab turgan narsalar, insonlarga ta‘sir qiladi, o‘z navbatida bu narsalar unga ham ta‘sir qilib kelajakdagi xulq atvorini o‘zgartirishi mumkin. Shaxs atrof muhit bilan aloqada bo‘lgan holda o‘z qilmishini noto‘g‘ri tasavvur qiladi.

Amalda shaxsning ongi bilan qamrab olingan jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan obyekt zarar ko'rish xavfi ostida qoladi yoki boshqa obyektga zarar yetadi. Shuni aytib o'tish kerakki, agar shaxs xato qilishi natijasida boshqa obyektga zarar yetkazayotganligini bilib, o'z qasdini amalga oshirishni to'xtatsa, qilmish qasd qaratilgan jinoyatga suiqasd yoki jinoyat sodir etishdan ixtiyoriy qaytish deb baholanishi darkor. Agar shaxs boshqa obyektga zarar yetkazayotganlini anglab, jinoyat tarkibi obyektiv tomonini bajarishda davom etsa, amalda zarar ko'rgan obyektga nisbatan qasd yoki ehtiyotsizlik mavjud bo'ladi. Shuning uchun faktik xatoning belgilaridan biri sifatida shaxsning ongida aks etgan holat bilan obyektiv jihatdan yuz bergan holatning mos kelmasligini alohida ajratish lozim. Tahlillarimizdan shuni ko'rishimiz mumkinki, faktik xato shaxsning o'z qilmishiga bo'lgan ruhiy munosabati bilan ham chambarchas bog'liq ekan.

Faktik xatoda aybdor o'z qilmishining huquqqa xilofligini biladi, bunday xato shaxs to'g'ri qasddan harakat qilgan hollardagina jinoyat huquqiy ahamiyatga ega bo'ladi. Agar shaxs sodir etgan qilmishi natijasida kelib chiqadigan oqibatga befarq munosabatda bo'lsa (egri qasd) yoki bir necha oqibatlardan biri kelib chiqishini taxmin qilsa (noaniq qasd) bunday jinoyatlarda qilingan faktik xato jinoyat huquqiy ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Demak, shaxsning jinoyat objekti yoki obyektiv tomoniga, jinoyatni kvalifikatsiya qilish belgilariga (obyektiv belgilariga) nisbatan yanglish ruhiy munosabati faktik xato hisoblanar ekan.

Faktik xato tushunchasi va uning turlari haqidagi fikrlarni o'rgangan holda faktik xatoning ikki turini ajratish mumkin: jinoyat tarkibi objekti va obyektiv tomon belgilariga nisbatan xato.

Obyektga nisbatan xato – tajovuz qilinayotgan obyektning ijtimoiy hamda yuridik mohiyati haqida noto'g'ri tasavvur qilishdir. Ayrim olimlar obyektga nisbatan xato deganda, qasd qaratilganidan boshqa obyektga zarar yetkazilishini tushunsa[6], yana boshqalari jinoyat qonuni normasida obyektning yuridik va

ijtimoiy bahosini o'zgartiruvchi holatlarni bilmaslikni nazarda tutadi[7].

Obyektga nisbatan xatoga ta'rif berishda nafaqat tajovuz qaratilgan ijtimoiy munosabatlarni, shuningdek ushbu ijtimoiy munosabatlarning elementlari bo'lgan – shaxs, predmetlarni ham hisobga olish lozim. Jinoyat kodeksi Maxsus qism normalarining ayrimlarida shaxs alohida belgilariga ko'ra boshqasidan farq qilsa, ayrim predmetlar turi, sifati yoki miqdoriga ko'ra jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida ko'rsatib o'tiladi. Ya'ni jinoyat predmeti yoki tajovuzga uchragan shaxs qonun chiqaruvchining nuqtai nazariga ko'ra yuridik holatiga ko'ra turlicha bo'lishi mumkin. Agar jarblanuvchining yoki jinoyat predmetining individual belgilariga nisbatan yanglilish qilmishning kvalifikatsiyasini o'zgartirsa, bunday xato jinoyat-huquqiy ahamiyatga ega bo'ladi. Boshqa hollarda predmet yoki shaxsga nisbatan yanglilish jinoyat kvalifikatsiyasiga ta'sir qilmaydi. Odatda obyektga nisbatan xato ayb shaklini o'zgartirmay, balki uning mazmunini belgilab beradi.

Yuridik adabiyotlarda obyektning turlaridan kelib chiqib obyektga nisbatan xatoning ham bir necha turlari ajratiladi. N.I. Korjanskiyning fikricha obyektning turlariga obyektga nisbatan xatoning turlari mos keladi. U turdosh, maxsus va bevosita obyektga nisbatan xatolarni ajratadi[8]. V.A. Yakushin obyektga nisbatan xatoni obyektning miqdori va soniga, shuningdek, obyektning sifat xususiyatiga nisbatan xatoni ajratadi[9]. Obyektning sifat xususiyatiga nisbatan xatoda shaxs bir ijtimoiy munosabatga zarar yetkazish maqsadida harakat qiladi, amalda esa boshqa ijtimoiy munosabatlar zarar ko'radi. Shaxs jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetkazmoqdaman deb harakat qiladi, biroq bu paytga kelib tajovuz qaratilgan ijtimoiy munosabatlar jinoyat qonuni bilan qo'riqlanmaydi. Bu xato ham obyektning sifat xususiyatiga nisbatan xato hisoblanadi.

Obyektga nisbatan xatoni qilmishning kvalifikatsiyasiga ta'sir qilishiga qarab ikkiga ajratishimiz mumkin: qilmishning kvalifikatsiyasiga ta'sir qiluvchi va ta'sir qilmaydigan obyektga nisbatan xatolar.

Qilmishning kvalifikatsiyasiga ta'sir qiluvchi obyektga nisbatan xato

quyidagi turlarga ajratiladi:

1. Shaxsning obyektga nisbatan xato qilishi natijasida qasd qaratilgan ijtimoiy munosabat zarar ko‘rish xavfi ostida qoladi yoki uning qasdi doirasiga kirmaydigan boshqa ijtimoiy munosabatga zarar yetadi.

2. Tajovuz qaratilgan obyektlar soniga nisbatan xato. Shaxsning qasdi ikki yoki undan ortiq ijtimoiy munosabatga zarar yetkazishga qaratilgan bo‘lsada, uning xatosi tufayli bitta obyekt tajovuzga uchrashi yoki buning aksi ham bo‘lishi mumkin.

Obyektga nisbatan xatoning birinchi turida, shaxsning qasdi bilan qamrab olinmagan boshqa obyektga zarar yetadi. Obyektga nisbatan xatoning mazkur turida jinoyatning maxsus obyekti ham o‘zgarib ketishi mumkin. Masalan, o‘zga shaxsning diplomatida pul bor deb o‘g‘irlab, diplomat ochib qaralsa pul emas, o‘q-otar qurol bo‘ladi. Bu yerda shaxsning qasdi qaratilgan obyekt zarar yetish xavfi ostida qolib, ehtiyotsizlikdan boshqa obyektga zarar yetkaziladi. Aybdor o‘q-otar qurolni talon-taroj qilishga nisbatan esa ehtiyotsizlikdan munosabatda bo‘lganligi uchun qilmish o‘g‘rilik jinoyatiga suiqasd (JK 25-moddasining 2-qismi va 169-modda 2-qismining “a” bandi) deb kvalifikatsiya qilinadi.

Obyektga nisbatan xatoning mazkur turida qilmishni tamom bo‘lgan yoki tamom bo‘lmagan jinoyat deb hisoblash masalasi yuridik adabiyotlarda uch xil hal qilinadi. Birinchi guruh olimlarning fikricha, obyektga nisbatan xatoda aybdor tajovuz qilgan ijtimoiy munosabatlar emas, boshqa ijtimoiy munosabatlarga zarar yetganda ham qilmishni tamom bo‘lgan jinoyat deb kvalifikatsiyalash lozim. Ikkinchi guruh olimlarning fikricha aybdorning xatosi sababli uning qasdi qaratilganidan boshqa obyekt tajovuzga uchrasa, qilmish qasd qaratilgan jinoyatga suiqasd sifatida baholanishi lozim. Uchinchi guruh olimlar esa shaxsning xatosi tufayli tajovuzga uchragan ijtimoiy munosabatlarni tamom bo‘lgan jinoyat sifatida kvalifikatsiya qiladi.

Obyektga nisbatan xatoda qilmishni tamom bo‘lgan yoki tamom bo‘lmagan jinoyat deb hisoblash masalasi bizningcha har qaysi guruh olimlari tomonidan ham

to'g'ri hal qilingan deb hisoblay olmaymiz. Birinchi guruh olimlarning fikri to'g'ri emasligini quyidagicha asoslashimiz mumkin. Qilmishni tamom bo'lgan jinoyat deb hisoblash uchun JK Maxsus qism normasida belgilangan zaruriy belgilar bo'lishi shart. Bu belgilardan birortasining bo'lmasligi kvalifikatsiyani o'zgartirib yuboradi. JKning 14-moddasi 2-qismiga ko'ra, jinoyat qonuni bilan qo'riklanadigan obyektga zarar yetkazadigan yoki shunday zarar yetkazishning real xavfini keltirib chiqaradigan qilmish ijtimoiy xavfli qilmish deb topiladi. Obyektga nisbatan xatoda qasd qaratilgan obyektga zarar yetmaydi, balki zarar yetish xavfi ostida qoladi. JKning 25-moddasi, 2-qismiga asosan shaxs tomonidan boshlangan jinoiy qilmish o'ziga bog'lik bo'lmagan holatlarga ko'ra oxiriga yetkazilmasa, jinoyatga suiqasd deb kvalifikatsiya qilinadi. Jinoyat tarkibining zaruriy belgisi bo'lgan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetishi shart ekan, qasd qaratilgan ijtimoiy munosabatlarga zarar yetmasa, qilmishni tamom bo'lgan jinoyat deb baholash mumkin emas.

Ikkinchi guruh tarafdorlari aybdorning qasдини hisobga olib qilmishni suiqasd deb baholaydi. Amaldagi Jinoyat kodeksi ham subyektiv ayblov prinsipiga asoslanganligi tufayli aybdor qasdining tafakkuriy belgisi bilan qamrab olingan qilmishi uchungina javobgar bo'ladi. Lekin JK Maxsus qismida shunday jinoyatlar nazarda tutilganki, bir obyektga subyektiv tomondan qasddan yoki ehtiyotsizlikdan ham zarar yetkazilishi mumkin. Obyekti o'zga shaxsning hayoti bo'lgan JKning 97-moddasida qasddan odam o'ldirganlik, 102-moddasida esa ehtiyotsizlikdan odam o'ldirganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgan bo'lsa, obyekti o'zga shaxsning sog'lig'i bo'lgan JKning 104-moddasida qasddan badanga og'ir shikast yetkazganlik uchun, 105-moddasida qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazganlik uchun, 111-moddasida esa ehtiyotsizlikdan badanga o'rtacha og'ir va og'ir shikast yetkazganlik uchun javobgarlik belgilangan. Shaxsning obyektga nisbatan xato qilishi natijasida, ehtiyotsizlik orqasida shu kabi obyektlarga zarar yetkazilsa, qilmish jinoyatlar jami tariqasida kvalifikatsiya qilinishi lozim. Masalan, murdani tahqirlash jinoyatini sodir etdim deb, shaxs uxlab yotgan odamga bir necha

marta pichoq urib, bo‘laklarga ajratib tashlaydi. Bunda shaxsning qasdi qaratilgan asosiy-bevosita obyekt emas, balki, boshqa bir asosiy-bevosita obyekt – o‘zga shaxsning hayoti tajovuzga uchraydi. Qilmish esa murdani tahqirlashga suiqasd (JK 25-modda 2-qism, 134-modda) va ehtiyotsizlikdan odam o‘ldirish jinoyati deb (JK 102-modda) jinoyatlar jami tariqasida kvalifikatsiya qilinadi.

Uchinchi guruh olimlarning shaxsning qasdi mazmunini hisobga olmay, qilmish natijasida kelib chiqqan oqibatga qarab javobgarlikka tortish kerak degan fikrlari obyektiv ayblov prinsipiga asoslangan bo‘lib, bu esa amaldagi jinoyat qonunchiligiga ziddir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, shaxsning obyektga nisbatan xatosi tufayli boshqa obyekt zarar ko‘rsa, qilmish aybdorning qasdi qaratilgan jinoyatga suiqasd sifatida kvalifikatsiya qilinadi. Agar obyektga nisbatan xato natijasida tajovuzga uchragan ijtimoiy munosabatga qonun chiqaruvchi ehtiyotsizlikdan zarar yetkazganlik uchun ham javobgarlik belgilagan bo‘lsa va aybdor ushbu ijtimoiy munosabatga zarar yetkazishi mumkinligini anglagan yoki anglashi lozim bo‘lgan holda harakat qilsa, uning qilmishi jinoyatlar jami deb kvalifikatsiya qilinadi. Ayni shu xato turini obyektlar soniga nisbatan xato deyish ham mumkin. Bunda obyektiv va subyektiv ayblovning o‘zaro aloqadorligi prinsipiga rioya qilish lozim.

Jinoyat sodir etgan shaxs jinoyat tarkibining obyektiv tomoni belgilariga nisbatan xato qilishi mumkin. Jinoyat obyektiv tomoni o‘zida sodir etilgan jinoyat tashqi tomoni xususiyatini, amalda mavjud bo‘lgan tashqi obyektiv belgilarini to‘laligicha ifodalaydi[10]. Jinoyat qonuni bilan qo‘riqlanadigan obyekt (yoki obyektlar)ga qarshi qilingan ijtimoiy xavfli harakat yoki harakatsizlikning tashqi holatini ifodalovchi belgilar jinoyatning obyektiv tomoni deb ataladi. Barcha jinoyatlar obyektiv tomonining zaruriy belgisi ijtimoiy xavfli qilmish bo‘lib, bundan tashqari oqibat, ijtimoiy xavfli qilmish hamda oqibat o‘rtasidagi sababiy bog‘lanish jinoyatlarning faqat moddiy tarkiblilari uchun zaruriy belgi hisoblanadi. Obyektiv

tomonning yana shunday belgilari mavjudki, ular fakultativ belgilar deb atalib, jinoyat qonuni normasiga zaruriy yoki kvalifikatsiyalovchi belgi sifatida kiritilganda jinoyat-huquqiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Jinoyat sodir etish quroli, vositasi, joyi, usuli, vaziyati, vaqti[11] kabilar bunga misol bo‘ladi. Jinoyat sodir etgan shaxs ayni shu obyektiv tomon belgilariga nisbatan ham xato qilishi mumkin. Obyektiv tomon belgilariga nisbatan xatoning quyidagi turlarini ajratishimiz mumkin: qilmishning xususiyati, ijtimoiy xavfli oqibati, sababiy bog‘lanish, jinoyat sodir etish vositasi va quroli, jinoyat sodir etish usuli, og‘irlashtiruvchi holatlarga nisbatan xato.

Iqtiboslar:

1. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И.Суратова и В.М.Лебедова. –М.: НОРМА-ИНФАРМ, 1999. –С.41.
2. Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективном признакам. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. –С.171
3. Безрукова Т.И. Фактическая ошибка: вопросы классификации и квалификации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –Екатеринбург: УГУ, 2008. –С.15.
4. Лунеев В.В. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.Н.Кудрявцова, В.В.Лунеева, А.В.Наумова –М.: Юристь. 2006. –С.227.
5. Курс уголовного права. Т.1. Общая часть: Учебник / Под. ред. д.ю.н., проф. Н.Ф.Кузнецовой, к.ю.н., доц. И.М. Тяжковой. –М.: Зерцало, 1999. –С. 276.
6. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм: Дарслик / А.С. Якубов, Р.Кабулов ва бошқ. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2004. – Б. 176.
7. Уголовное право России. Части общая и Особенная: учебник. / М. П. Журавлев, А. В. Наумов, С.И. Никулин и др. ; Под ред. А. И. Рарог. -5-е изд., перераб . и доп., учеб. -М.: Проспект,2005. –С.110.
8. Коржинский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М.: «Наука» 1980 г., -С. 35.

9. Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. –Казань: Изд-во Казанс. ун-та 1988 . –С. 59-60
10. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник. -2-е изд., испр. и доп. / Под.ред. профессора Л.В. Иногамовой-Хегай. –М.: ИНФРА-М, 2006. –С.85.
11. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар / З.А.Алматов, Б.М.Мустафоев ва бош. тах. остида. – Т: Адолат, 1997. –Б. 31.